

Яширин иқтисодиётни камайтириш бўйича молиявий механизмларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш истиқболлари

Шохжаҳон Элмуродов

*DSc, "Finance" кафедраси мудири, Тошкент Кимё халқаро университети,
Тошкент, Ўзбекистон*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14791802>

Аннотация

Ушбу мақолада яширин иқтисодиётга таъсир этувчи омиллар, яширин иқтисодиётни камайтириш бўйича молиявий механизмларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ўрганилган. Ушбу тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда ҳулосалар шакллантирилган.

Калит сўзлар: солиқ, яширин иқтисодиёт, давлат молияси, молиявий механизм

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 декабр “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6098-сон Фармони ижросини таъминлаш, шунингдек, иқтисодиётда хуфиёна айланмани янада қисқартириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси томонидан тегишли тартибда чора-тадбирлар қабул қилинган. Унга кўра “Яширин иқтисодиёт” улушини қисқартириш бўйича бир қатор вазифалар белгиланди:

- иқтисодиётда хуфиёна айланмани қисқартиришга қаратилган таркибий ўзгаришларни амалга ошириш;
- иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларида рақамли технологияларни кенг жорий этиш ва маркировкалаш;
- иқтисодиётда нақд пулсиз ҳисоб-китоблар ҳажмини ошириш;
- банк хизматларининг оммабоплигини ошириш;
- «яширин иқтисодиёт» субъектларини аниқлаш механизмларини такомиллаштириш;
- ташқи савдода «яширин иқтисодиёт» улушини қисқартириш бўйича самарали тизимни жорий этиш;

«яширин иқтисодиёт» улушини қисқартириш бўйича кенг тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил қилиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 сентябрдаги «Фискал хотирали назорат-касса машиналарини қўллаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ–3300-сон қарорига мувофиқ, аҳоли билан нақд пулда амалга оширилган ҳисоб-китоблар тўғрисидаги маълумотларни давлат солиқ хизмати органларига онлайн режимида узатиб бориш функциясига эга бўлган назорат-касса машиналарини босқичма-босқич жорий этиш белгиланган. Ушбу қарорда ҳам яширин иқтисодиёт даражасини камайтириш бўйича аниқ молиявий механизмларни ишлаб чиқиш бўйича вазифалар белгиланган.

Мамлакатда пул-кредит, валюта, солиқ ва ташқи савдо сиёсати соҳаларида тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун қулай шароитлар яратиш

ва инвестиция муҳитини яхшилашга қаратилган кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, экспертларнинг баҳолашлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўтказилаётган сўровлар иқтисодиётдаги яширин айланманинг, айниқса, савдо ва умумий овқатланиш, автотранспортда ташиш, уй-жой қурилиши ва таъмирлаш, тураржой хизматларини кўрсатиш каби соҳаларда юқори даражада сақланиб қолаётганлигидан далолат беради, бу эса виждонли тадбиркорларнинг иқтисодий манфаатларига путур етказмоқда, улар учун тенг бўлмаган бизнес юритиш шартларини юзага келтирмоқда. Мамлакатимизда яширин иқтисодиёт даражасини пасайтириш, тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун, шу жумладан тартибга солиш ва маъмурий юкни камайтириш ҳисобига тенг рақобат шароитларини яратиш, солиқ қонунчилиги талабларига риоя қилиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш ва унинг тартибини соддалаштириш мақсадида:

2021-йил 1-январдан Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6098-сон 30.10.2020даги “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” фармони қуйидаги вазифалар белгиланди.

- 2022 йил 1 январгача бўлган муддатга умумий овқатланиш соҳасидаги кичик тадбиркорлик субъектларининг банк карталари ва контактсиз тўловлардан фойдаланган ҳолда жисмоний шахслардан олинган даромадлари умум белгиланган солиқларни тўлашга мажбурий тартибда ўтиш мақсадида умумий даромадга киритилмаслиги тартиби жорий этилади;

- хўжалик юритувчи субъектларга корпоратив банк карталаридан фойдаланган ҳолда товарларни (хизматларни) шартнома тузмасдан сотиб олишга рухсат берилади, бироқ бунда электрон счё-фактуралар ёки онлайн-касса машиналарининг чеклари мажбурий равишда олинishi шарт;

- ноқонуний олиб кирилган ёки контрафакт товарларни, шунингдек, юк ташиш ҳужжатларисиз мамлакат ичида ҳаракатланаётган товарларни сотишга қарши курашиш;

- биринчи навбатда акцизоти маҳсулотларни ноқонуний ишлаб чиқариш, сотиш ва сақлаш ҳолатларини аниқлаш орқали давлат рўйхатидан ўтмасдан тадбиркорлик фаолиятини юритиш ва даромадларни яширишнинг олдини олиш;

- аввало қурилиш объектларида ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги норасмий меҳнат фаолиятини юритиш, шунингдек, иш ҳақини «конвертда» тўлаш ҳолатларини аниқлаш ва бартараф этиш.

Яширин иқтисодиётни камайтириш соҳасида 2021-йилда Ўзбекистонда ҳам бир қатор ўзгаришлар олиб борилди. Хусусан солиқ қонунчилигида солиқ ставкаларига ўзгаришлар киритилди.

Солиқни ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш тартиби, шунингдек солиқ ставкаси 15 фоиз миқдорида сақлаб қолинмоқда.

Тушум ҳажмидан қатъий назар ҚҚС тўловчи корхоналар доираси қуйидагилар ҳисобига кенгайтирилмоқда:

- алкоголь маҳсулотлари, шу жумладан пивони чакана сотиш бўйича турғун савдо шахобчалари;
- бозор ва савдо комплекслари.

Товарларни (хизматларни) реализасия қилиш бўйича айланмаси ойига бир миллиард сўмдан ошмайдиган солиқ тўловчилар учун солиқ даври чорак этиб белгиланмоқда.

Маълумки, тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши инновациялар билан боғлиқ. Янги техника ва технологиялар тадбиркорлар оғирини йенгил қилиб, харидорларни янада кўпроқ жалб этиш, уларга йенгилликлар яратиш ва, албатта, кўпроқ даромад олишга қаратилган бўлади. Мана шундай инновациялардан бири савдо автоматлари (вендинг автоматлари)дир. Ўзининг қулайликлари сабабли, сўнгги йилларда вендинг автоматлари дунё мамлакатларида жуда оммалашган. Масалан, Японияда ҳар 23 кишига бир вендинг автомати тўғри келади (умумий сони 5.6 млнга етган). Натижада Японияда вендинг автоматлари орқали олиб бориладиган савдо ҳажми 60 млрд АҚШ долларни ташкил этмоқда.¹

Бугунги кунда савдо соҳасини амалга оширишда қўлланиладиган вендинг машиналаридан тушаётган тушумни онлайн тарзда Солиқ кўмитасининг базасига бориб тушишини таъминлаш ҳам яширин иқтисодиёт даражасини камайтиришга хизмат қилади. Қизиқарли ҳолат ҳозирда ушбу машиналар фаолиятини тартибга солувчи алоҳида қонунчилик ҳужжати мавжуд эмас. Агарда улар орқали келаётган савдо тушуми тўғри аниқланса унда уларнинг солиқ базаси ҳам аниқланади ва бу улардан тушаётган солиқ тушумини 30%гача оширишга хизмат қилади. Буни аниқлаш мақсадида олий таълим муассасаларидан бирида ЯТТ сифатида рўйхатдан ўтган шахс томонидан фойдаланилаётган 3та вендинг машинасининг бир ойлик тушумлари ҳисоби олинди (2-жадвал).

2-жадвал

Вендинг машинадан тушадиган солиқ тушумини ҳисоблаш²

ЯТТ учун қатъий солиқ (ойига)	Айланмадан тўланадиган солиқ 4%	3 та вендинг машинадан тушадиган тушум (нақд/ойига)	ЯТТнинг йиллик айланмаси	Қатъий тўланадиган солиқ (бир йиллик)	Айланмадан солиқ (бир йиллик)	Фарқ
750 000		29 500 000	10*29500000 =295000000	12*750000 =9000000	11 800 000	31%

Ўзбекистонда ҳам автоматдан фойдаланган ҳолда товар сотиш сотувчи иштирокисиз товарлар сотиш имконини бериши, автоматнинг катта жой эгалламаслиги сабабли чакана савдо фаолиятининг бир тури сифатида аста-секин кўпайиб бормоқда. Лекин, ушбу фаолият тури амалдаги қонунчиликда йетарли тартибга солинмаган. Шу билан бирга, айрим қонун ҳужжатлари ушбу фаолият турини амалга ошираётган тадбиркорлик субъектлари

¹ Alicia Joy, 10 Interesting Facts About Japanese Vending Machines, 2 March 2017.

<https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/10-interesting-facts-about-japanese-vending-machines/>

² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди

фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Хусусан, Фуқаролик кодексининг 430-моддасида автоматдан фойдаланган ҳолда товар сотиш фаолияти чакана савдо фаолияти ҳисобланиши эътироф этилган. Лекин, ушбу чакана савдо фаолияти батафсил тартибга солувчи қонун ҳужжатларида, шу жумладан, бу соҳадаги асосий ҳужжат – Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 13 февралдаги 75-сонли қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида чакана савдо қоидаларида ҳам автоматдан фойдаланган ҳолда товар сотиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари ҳисобга олинмаган.

Хусусан, Қоидаларда чакана савдонинг савдо объектлари турлари аниқ кўрсатилган бўлиб, уларга қуйидагилар тегишлидир: бозор, гипермаркет, супермаркет, савдо маркази, савдо комплекси, универсам, универмаг, минимаркет, озиқ-овқатлар дўкони, ихтисослаштирилган дўконлар, палаткалар, лотоклар, автодўконлар, павилонлар, киоскалар, ларёклар. Бу рўйхатга савдо автоматлари киритилмаган

Масалан, шундай қоидалар Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 17 ноябрдаги 306-сон қарор билан тасдиқланган Аҳоли билан пулли ҳисоб-китобларни амалга оширишда фискал хотирага эга бўлган назорат-касса машиналарини қўллаш тартиби тўғрисида низомда мавжуд. Унга кўра, механик аппаратлар (автоматлар) воситасида нақд пул маблағлари тўланган ҳолда аҳоли билан ўзаро ҳисоб-китоб қилиш ҳам фискал хотирага эга бўлган назорат-касса машинаси (фискал регистраторлар) мажбурий қўлланилган ҳолда амалга оширилиши керак.

Ушбу қоидага савдо объектлари рўйхатига савдо автоматлари (вендинг машиналар)ни ҳам киритиш лозим. Чунки бу савдо объектини ҳам тартибга солиш учун ҳуқуқий асос сифатида ушбу қоидадан фойдаланиш имконини беради.

Хулоса

World Bank Group томонидан 2020-йилда Ўзбекистонда олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра Ўзбекистонда яширин иқтисодиёт даражасини оширувчи божхона ва халқаро савдо билан боғлиқ бўлган фаолиятлар ҳамда ҳолатлар мавжуд.

- Тарифлар ёки солиқларни тўлашдан бўйин товлаш учун импорт ҳисоб-фактурасида паст нархни камайтиб кўрсатиш.
- Экспортни рағбатлантиришни суистеъмол қилиш яъни экспортга бериладиган солиқ имтиёзларидан кўпроқ фойдаланиш учун ҳисоб-фактурада нархни ошириб кўрсатиш.

Жорий йилдан бошлаб, ишчилар сони 25 тадан ошган филиалларнинг даромад солиғи маҳаллий бюджетга ундирилиши йўлга қўйилганлигидан келиб чиқиб, ходимларни норасмий тарзда ишлашини олдини олиш лозим бўлади. Мисол учун, Марғилон шаҳрида рўйхатдан ўтган “Eksprocolor printeks” МЧЖнинг жами 472 нафар ходимидан 407 нафари Тошлоқ туманидаги филиалида фаолият олиб боради.

Бундан шундай хулосага келишимиз мумкинки, ижро этувчи орган ва манфаатдор органнинг тўғри белгиланиши ҳам яширин иқтисодиётнинг

камайишига ёки умумий қилиб айтадиган бўлсак механизмнинг тўғри ишлашига таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Medina, L. and Schneider , F. (2018), Shadow economies around the world: What did we learn over the last 20 years?, IMF Working Paper WP018, IMF, Washington DC, USA

2. Бобир Собирович Турдиев, “Яширин иқтисодиёт”ни қисқартириш ва унга қарши самарали курашиш йўллари, “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No 3, may-iyun, 2020 yil

3. Baxtiyor YaKUBOV, O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyotning darajasi qanday? “Yangi O‘zbekiston” gazetasining 146-soni

4. Michael G. Allingham and Agnar Sandmo (1972) Income tax evasion: a theoretical analysis, Journal of Public Economics, vol. 1, issue 3-4, 323-338

5. Antunes, A. R. & Cavalcanti, T. V. (2007). “Start up costs, limited enforcement and the hidden economy”, *European Economic Review*, 51, pp. 203-224

6. Berger, A. & Udell, G. (2002). “Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance of Bank Organizational Structure,” *Economic Journal*, Royal Economic Society, vol. 112 (477), F32-F53

7. Schneider, F., & Buehn, A. (2012). Shadow Economies in highly developed OECD countries: What are the driving forces? IZA DP No 6891, October 2012

8. Oviedo, A. M. (2009). Economic Informality: Causes, Costs, and Policies: A Literature Survey of International Experience. Background Paper prepared for Country Economic Memorandum (CEM)–Informality: Causes, Consequences, Policies

9. Alicia Joy, 10 Interesting Facts About Japanese Vending Machines, 2 March 2017. <https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/10-interesting-facts-about-japanese-vending-machines/>